

ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО С PYTHON В СЕДМИ КЛАС*

ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА, ИВЕЛИН ИВАНОВ, ТОДОР ЯНКОВ

PROBLEMS IN LEARNING WITH PYTHON IN SEVENTH GRADE

DESI SLAVA ZHEKOVA, IVELIN IVANOV, TODOR YANKOV

Abstract: The issue of transitioning from a block-based programming environment to programming languages in seventh grade has been the subject of research. In this publication, we attempt to examine the main challenges facing educators who deal with these issues.

Keywords: Visual programming, education, Python, Scratch

Светът става все по-технологичен и владенето на основите на програмирането е не само важно, а вече и задължително умение в много професии. В този смисъл изучаването на програмиране в ранна възраст не само че мотивира учениците и развива техните умения, но и им помага да бъдат по-подготвени за предизвикателствата на съвременния свят.

В България обучението по програмиране започва в 3. клас с предмета “Компютърно моделиране” [1]. Децата се запознават с основните концепции на програмирането чрез блоковата среда за програмиране Scratch (разработен от Massachusetts Institute of Technology). Тя позволява на потребителите да създават интерактивни истории, игри и анимации, използвайки готови графични блокчета вместо да пишат код. Scratch е предназначен да въведе основите на

* Статията е разработена по проект „Дигиталните технологии в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, № 08-61/ 24.01.2024.

програмирането и компютърните науки по един интуитивен и достъпен начин. Учениците изучават програмиране чрез Scratch в 3., 4. и 5. клас [1, 2, 3] по учебното съдържание в (Приложение 1). Като по този начин се развива тяхното алгоритмично мислене и се запознават с основните видове алгоритми.

В 6. клас се преминава към въвеждането на скриптов език за програмиране – Python [4]. Този преход от визуално към текстово съставяне на кода крие множество предизвикателства по отношение организирането на ефективен процес на учене. В тази статия разглеждаме проблемите от гледна точка на основните участници в образователния процес - ученик, учител и родител. Опитали сме да представим в таблична форма основните проблеми и техните решения на ниво участник.

Таблица 1. Фактори, свързани с преподавателя

№	Фактор	Проблем	Решение
1.	Методики на обучение	Много програми за обучение по програмиране са адаптирани от курсове за възрастни и не са съобразени с нуждите и възможностите на децата.	Използването на методики, които включват игра, интерактивност и практически задачи, е ключово за задържане на интереса и разбиране на концепциите от децата.
2.	Образователни ресурси	Често липсват подходящи учебни материали, които са създадени специално за деца. Някои	Създаването и използването на ресурси, които са балансирани по отношение на

		налични ресурси може да са твърде сложни или прекалено опростени.	сложността и подходящи за възрастовата група, е от съществено значение.
3.	Практически упражнения	Теоретичните лекции, без достатъчно практическа работа, могат да направят материала труден за усвояване. Програмирането е умение, което изисква практика.	Включването на повече практически задачи, проекти и работа в екип може да помогне на учениците да приложат наученото на практика. Включването на повече практически проекти, които са свързани с интересите на децата, като създаване на игри или анимации, може да улесни усвояването на знанията.
4.	Времеви ресурс	Програмите често имат ограничено време за покриване на огромен обем материал, което затруднява задълбоченото	Оптимизиране на учебната програма с фокус върху ключови концепции и предоставяне на допълнителни материали за

		разбиране на концепциите.	самостоятелно обучение.
5.	Технологични проблеми	Технически проблеми като софтуерни конфликти, несъвместимости с операционните системи или проблеми с интернет връзката могат да забавят обучението.	Предварителна подготовка и осигуряване на стабилна технологична среда, както и предоставяне на инструкции за инсталация и настройка на необходимия софтуер.
6.	Квалификация	Не всички учители са подготвени да преподават програмиране на деца особено ако самите те нямат достатъчен опит или обучение в областта.	Предоставянето на обучение и ресурси за учителите, както и включването на специалисти по програмиране в учебния процес може да подобри качеството на обучението.

7.	Интеграция с други дисциплини	Програмирането често се преподава изолирано, без връзка с други предмети, което може да ограничи възможността за децата да видят неговото реално приложение.	Интеграцията на програмирането с математика, наука, изкуство и други дисциплини може да покаже на децата как програмирането може да бъде полезно и интересно в различни контексти.
8.	Оценяване и обратна връзка	Оценяването на програмирането може да бъде субективно и трудно, особено при по-сложни проекти. Осигуряването на ефективна обратна връзка е критично, но отнема време.	Използването на автоматизирани инструменти за тестване на код и предоставянето на детайлна обратна връзка може да улесни процеса на оценяване.

Таблица 2. Фактори, свързани с ученика

№	Фактор	Проблем	Решение
1.	Абстрактност на концепциите	Много от концепциите в програмирането, като променливи, функции, рекурсия и обектно-ориентирано програмиране, са абстрактни и трудни за разбиране за	Използването на аналогии, визуални инструменти и примери от реалния живот може да помогне за опростяване на

		учениците без предишен опит.	абстрактните идеи.
2.	Предишен опит	Много ученици, особено в началните курсове, нямат предишен опит в програмирането или компютърните науки. Това може да доведе до затруднения при разбирането на основни концепции.	Постепенното въвеждане на концепции с множество практически примери и упражнения може да помогне на учениците да изградят основни умения.
3.	Внимание и концентрация	Деца могат да се разсейват лесно, което може да затруднява концентрацията върху задачи, които изискват последователност и внимание към детайлите.	Използва нето на кратки и разнообразни задачи, както и интерактивни елементи може да помогне за поддържане на вниманието.
4.	Фрустрация и демотивация	Програмирането може да бъде трудно и изисква много време и усилия за отстраняване на грешки. Учениците често се	Инструкторите могат да насърчават учениците чрез поставяне на постижими цели,

		демотивират, когато не могат да разберат или да отстранят проблемите в своя код.	предоставяне на редовна обратна връзка и създаване на подкрепяща учебна среда.
--	--	--	--

Ролята на родителите в образователния процес също е от първостепенно значение. Много родители нямат опит или познания в програмирането и не могат да предоставят необходимата подкрепа на децата си. Предоставянето на допълнителни ресурси за родителите или организиране на съвместни дейности за деца и родители може да помогне за преодоляване на този проблем.

Нужно е да обърнем особено внимание, че пропуските в разбирането на основни концепции (като алгоритмично мислене или логическа последователност) допуснати в 3. и 4. клас водят до затруднения в прехода към Python в 6. клас. Съпоставката на учебното съдържание на Python (Приложение 2) спрямо вече усвоеното чрез Scratch (Приложение 1) логично показва съвпадение на разглежданите концепции. Ранното идентифициране и адресиране на тези пропуски чрез допълнителни упражнения и обяснения е от ключово значение за изграждането на стабилна основа. Преодоляване на пропуските в алгоритмичното мислене може да се постигне и чрез използването на карти за реализиране на проекти от учениците в часовете, предвидени за упражнения. Проектите се разпределят по екипи в началото на часа на случаен принцип. В урочната единица ЦИКЛИ можем да включим следните карти, за да реализираме решението на множество от посочените по-горе проблеми:

1. Любими десерти: Приемаме, че искате да отпрате поздрав към нашите приятели и да им покажете, че знаете кой е любимият им десерт. Напишете цикъл, който извежда

името на човека и неговия любим десерт, като използвате два списъка.

2. Котешки истории: Котаракът Нейчо се разхожда из квартала, когато вижда няколко обръча до детска площадка. Забелязва, че има няколко поставени заедно до люлките и друга група, подпряна до баскетболното игрище. На Нейчо му хрумва да покани приятелите си да поиграят.

Използвайки знанията си за цикли, напишете for или while цикъл, за да преминете през приятелите на Нейчо и да ги изпратите до определен комплект на обръчи. Нейчо е поискал от своите по-атлетични или по-млади приятели да бъдат изпратени до обръчите от люлките, тъй като са по-трудни за прескачане, докато люлките са в движение. Котките, които са по-възрастни или по-малко атлетични, трябва да отидат до обръчите, подпрени до баскетболното игрище, защото са по-лесни за прескачане.

3. Сортираме животни: Представете си, че работите в зоопарк и трябва да организирате животни според броя на краката им. След организирането им, броим общо колко животни има във всяка група.

4. Строго секретно съобщение: Има моменти, когато трябва да споделяме тайни с приятелите си. Напишете програма, която позволява само на потребителите, предоставили правилната парола, да виждат съдържанието? Можете да го направите с помощта на цикъл while!

5. През буквите: Напишете програма, която извежда колко гласни има в името ни.

6. Познай числото: Създайте игра за отгатване на числа. Компютърът ще избере произволно число от определен диапазон и имате определен брой опити да го отгатнете.

Екипът трябва да представи сценария атрактивно чрез компютърна графика в лист/слайд МИСИЯ. Решението на казуса трябва да се представи на ниво отделна инструкция в лист/слайд КАКВО ДА ПРАВЯ?. Накрая се демонстрира и крайното решение в лист/слайд ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Преподаването на програмиране е комплексен процес, който изисква адаптивност, търпение и креативност от страна на инструкторите. За да бъде ефективно обучението по програмиране за деца, е важно да се създадат учебни програми и методи, които са подходящи според техните възрастови характеристики и нужди. С правилния подход, тези предизвикателства могат да бъдат преодолявани, за да се осигури ефективно и вдъхновяващо обучение за учениците. Децата ще могат да развият важни умения за логическо мислене, креативност и решаване на проблеми, които ще им служат в бъдещето.

Приложение 1.

Клас	Тема	Компетентности
3	Визуална среда за програмиране	<ul style="list-style-type: none">● Познава елементите на работното поле: менюта, бутони и блокове, полета за промяна на характеристики● Отваря и съхранява проект на локално устройство● Позиционира и придвижва героя върху сцената (в т.ч. обръщане, въртене)● Реализиране на цикличен алгоритъм● Променя обкръжението на героите (промяна на сцената) и външния им вид (редактира костюмите им)● Създава свои сцени, нови герои и нови костюми на героите според целта.

	Работа с текст и звук	<ul style="list-style-type: none"> ● Задаване на текст, който да се изобразява в текстово поле, свързано с героя ● Задаване на последователност от звуци, които да изпълнява героят ● Създаване на история по зададен сюжет ● Синхронизиране на движенията, диалога и разговорите на повече от един герой последователно и с нужното изчакване.
	Създаване на анимирани проекти	<ul style="list-style-type: none"> ● Планира и подготвя ресурси за реализиране на художествена идея ● Създава кратка анимация (в т.ч. и анимиран текст под формата на герой) ● Създава анимиран проект (история или картичка)
4	Работа във визуална среда	<ul style="list-style-type: none"> ● Създава разклонен алгоритъм (в т.ч. изискващ въвеждане на информация чрез клавиатурата от потребителя) ● Използва оператори: аритметични, за избор на случайно (random) число, за сравняване на числа, за логически оператори и използва допълнителни оператори. ● Влага блок в блок ● Внася промени във външния вид на героя с цел постигане на реалистични анимации ● Създава и именува променливи. Присвоява стойност и използва променливи

	Създаване на образователни игри	<ul style="list-style-type: none"> ● Подбира герои според зададения сюжет ● Описва правилата на играта чрез текст, въведен от клавиатурата ● Използва променливи за отчитане на резултата ● Сглобява код чрез блокове за управление на героите в играта
5	Създаване на графични изображения	<ul style="list-style-type: none"> ● Създава собствен компютърен герой ● Създава код за чертане на изучавани равнинни фигури
	Създаване и използване на собствени блокове	<ul style="list-style-type: none"> ● Създава код за анимиране на компютърните герои с подпрограми ● Усъвършенства съществуващи проекти чрез използване на собствени блокове или подпрограми
	Създаване на образователен проект	<ul style="list-style-type: none"> ● Декомпозира сценария на програмно изпълними дейности с изучаван блок език за програмиране ● Създава необходимите компютърни герои ● Прилага алгоритми за реализация на следните дейности: размяна на стойности, броене на елементи; намиране на минимален/максимален от три елемента; подреждане на три елемента по големина. ● Представя цялостна програма за реализиране на образователен проект

Приложение 2

Клас	Тема	Компетентности
6	Преминаване от език с блоково програмиране към скриптов текстов език	<ul style="list-style-type: none"> ● Познава видове езици за програмиране и тяхното предназначение ● среда за програмиране и средствата за създаване и изпълнение на код ● примери за линеен и разклонен алгоритъм със средствата на език с блоково програмиране и скриптов текстов език ● примери за цикличен алгоритъм, реализиран със средствата на език с блоково програмиране и скриптов текстов език ● възможности на език с блоково програмиране и скриптов текстов език за чертане на геометрични обекти ● Създава компютърен герой и програмиране промяна на състоянието му
	Създаване на анимация със средствата на скриптов текстов език	<ul style="list-style-type: none"> ● Предлага сценарий на анимация от зададени теми ● Декомпозира сценарий на програмируеми елементи ● Създава необходимите компютърни герои и графична среда на анимацията ● Прилага алгоритми за реализация на анимацията ● Представя анимацията и защитава избора на средства за реализиране

7	Основни типове данни в скриптов текстов език за програмиране	<ul style="list-style-type: none"> ● Обяснява разликата между различни типове данни и приложението им <ul style="list-style-type: none"> ● Разглежда програми, които моделират реални ситуации с използване на различни типове данни ● Определя типа на данните съобразно изискванията на конкретна задача
	Приложение на циклични конструкции	<ul style="list-style-type: none"> ● Дава примери за повтарящи се действия ● Анализира условието на задача, включваща повтарящи се действия ● Прилага подходящи оператори за цикъл за реализиране на алгоритъм за решаване на задача

ЛИТЕРАТУРА:

1. https://www.mon.bg/nfs/2024/01/up_iii_km_260124.pdf
2. https://www.mon.bg/nfs/2024/01/up_iv_km_260124.pdf
3. https://www.mon.bg/nfs/2020/10/up_pc-modelirane-5kl.pdf
4. https://www.mon.bg/nfs/2020/10/up_pc-modelirane-6kl.pdf